

BADIIY MATNDA EMOTSIONAL GAPNING IFODALANISHI

E.O‘rinboyeva, FarDU katta o‘qituvchisi (PhD)
M.Baxriddinova, FarDU talabasi,

Annotatsiya. Mazkur maqolada badiiy matnlarda uchraydigan emotsional gaplar tahlil qilingan va lisoniy misollar yordamida dalillangan.

Annotation. This article analyzes emotional statements found in literary texts and argues them using linguistic examples.

Аннотация. В статье анализируются эмоциональные высказывания, встречающиеся в художественных текстах и аргументируются они с помощью языковых примеров.

Kalit so‘zlar: badiiy matn, emotsiya, emotsional gap, ijobiy, salbiy, subyektiv baho shakllari, so‘z, ibora, undov so‘z, undalma.

Keywords: literary text, emotion, emotional statements, positive, negative, subjective forms of assessment, word, phrase, exclamation.

Ключевые слова: художественный текст, эмоция, эмоциональные высказывания, позитив, негатив, субъективные формы оценки, слово, фраза, восклицание.

Badiiy matnning ta’sirchanligini ta’min etuvchi sintaktik usullardan biri emotsional gaplardir. Avvalo, emotsiya so‘zining lug‘aviy ma’nosiga nazar tashlasak, “emotsiya” (lotincha hayajonga solmoq, to‘lqinantirmoq) tashqi va ichki qo‘zg‘atuvchilar ta’siri natijasida odam va hayvonlarda paydo bo‘ladigan ruhiy kechinma; his, tuyg‘u; his-hayajon; qo‘zg‘alish¹. Emotsional – emotsiya jihatdan bo‘lgan, emotsiyaga oid; emotsiya, his-tuyg‘u ifodalovchi².

So‘zlovchining o‘ta xursandlik yoki o‘ta xafalik holatlarini yoki qahramonning his-hayajonini, voqea-hodisaga emotsional munosabatini ifodalovchi gaplar emotsional gaplar hisoblanadi³. Akademik Azim Hojiyevning “Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati”da emotsional gapga quyidagicha ta’rif berilgan: so‘zlovchining turli his-hayajonini, emotsional munosabatlarini ifodalovchi gap.

Emotsional gaplarning shakllanishida ijobiy yoki salbiy bo‘yoqdor so‘zlar (go‘zal, chehra, bemor – badbashara, muttaham, ming‘illamoq), iboralar (terisiga sig‘may ketdi - ilonning yog‘ini yalagan), his-hayajon undovlari (eh, o‘hho‘, voy, o, obbo, he, bay-bay-bay), undalma (so‘zlovchining nutqi qaratilgan boshqa bir shaxs yoki predmetni bildiradigan so‘z yoki so‘z birikmasi⁴) muhim ahamiyatga ega. Yozuvchi bu vositalar yordamida qahramon ruhiyatida kechayotgan quvonch, xafalik, nafrat, hayajon, g‘azab, qo‘rquv kabi jarayonlarni tasvirlaydi. Va o‘zining qahramoniga nisbatan subyektiv fikrini ifoda etadi.

Badiiy matnda emotsional gaplarning hosil bo‘lishida ijobiy yoki salbiy so‘zlarning ishtirok etishiga namunalari:

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Emotsiya>

² <https://uz.wiktionary.org/wiki/emotsional>

³ Yo‘ldoshev M. Badiiy matnning lisoniy tahlili. – Toshkent, 2008. – B.76.

⁴ Хожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти. – Б. 114.

Hozir ham **bemorlar** og‘izlariga yoqar ovqat olib kelgan yaqin kishilari bilan chekka-chekkada suhbatlashib o‘tirishardi (“Nur borki, soya bor”, 38-bet). Mazkur gapdagi **bemor** so‘zi kasal (neytral) leksemasiga nisbatan ijobiy munosabat ifodalagan.

Sherzod bu ko‘zlarni, bu tiniq **chehrani** qayerdadir ko‘rgandek bo‘ldi-yu, ammo eslolmadi (“Nur borki, soya bor”, 72-bet). Badiiy matnda qatnashgan **chehra** so‘zi yuz so‘zining ijobiy bo‘yoqdor sinonimi bo‘lib, ijobiy emotsional gapni yuzaga chiqargan.

- Ayiqqa o‘xshaysan-a, - dedi Abduvohid yelkasini ishqar ekan, **aftini** bujmaytirib. – Tag‘in bu kasalmish (“Nur borki, soya bor”, 40-bet). Ushbu gapda yuz so‘zining salbiy bo‘yoqdor sinonimi **aft** leksemasi qo‘llangan.

Aksiga olib, telestudiya eshigi oldida beretka kiygan, soqol qo‘ygan allaqanday yigitlar turishar, Sirojiddinning nazarida, uni mazax qilib **tirjayib** qo‘yayotganga o‘xshardi (“Nur borki, soya bor”, 119-bet). Mazkur gapdagi **tirjaymoq** so‘zi jilmaymoq so‘zining salbiy bo‘yoqqa ega sinonimi hisoblanadi va bu so‘z gapda salbiy emotsional gapning hosil bo‘lishida ishtirok etgan.

Badiiy matnda emotsional gaplarning hosil bo‘lishida ijobiy yoki salbiy iboralarning ishtirok etishiga namunalari:

– Xohlagan paytingizda, - dedi ishonch bilan. – Dadam aytdilarki, qachon borsangiz **boshlari osmonga yetarkan**. (“Nur borki, soya bor”, 49-bet). Mazkur gapda xursand bo‘lmoq deb izohlanuvchi **boshlari osmonga yetarkan** iborasi ijobiy bo‘yoqdor ibora bo‘lib, emotsional gapning shakllanishiga xizmat qilgan.

– Sayfi Soqiyevich og‘zidan gullab qo‘yganini payqab qoldi shekilli, yana **dami ichiga tushib ketdi**. (“Nur borki, soya bor”, 92-bet). Ushbu gapda **dami ichiga tushib ketdi** (qo‘rquv aralash hech narsa deyolmay lol bo‘lib qoldi) iborasi salbiy bo‘yoqdor emotsional gap hosil bo‘lishiga xizmat qilgan.

Badiiy matnda emotsional gaplarning hosil bo‘lishida ijobiy yoki salbiy hishayajon undovlarining ishtirok etishiga namunalari:

Shunda u professor gapni bekorga hikoyadan boshlamagininini, o‘rtada yaqinlik tug‘dirish uchun shunday qilganini birdan tushundi-yu, ko‘nglida hayrat aralash quvonchli bir xitob yangradi. “**Obbo** professor-ey! Ustaligini qarang!” (Nur borki, soya bor”, 25-bet). Yuqoridagi gapda hayrat ma’nosidagi ijobiy bo‘yoqdor undov so‘z – **obbo** undovi emotsional gapning yuzaga chiqishida muhim ahamiyat kasb etgan.

– Qo‘ling singanmi, **hey!** – dedi qichqirib. – Shimni dazmollab qo‘ysang o‘lasanmi? (“Nur borki, soya bor”, 55-bet). Bu gapda g‘azab jarayonidagi **hey** hishayajon undovi salbiy bo‘yoqdor emotsional gapni yuzaga chiqargan.

Badiiy matnda emotsional gaplarning hosil bo‘lishida ijobiy yoki salbiy bo‘yoqdor undalmalarning ishtirok etishiga namunalari:

Sherzod kasalxonaga tushganini xabar qilmasa ham ona qalbi bir nimani sezganini tushundi.

– Soppa-sog‘man! – dedi jilmayib. – Poyezdda keldim, uxlolmadim. – Yur, bolam, yura qol, **jonim!** (“Nur borki, soya bor”, 138-bet). Mazkur gapda ijobiy emotsiyani ifodalagan **jonim** leksemasi suyish, erkalash ma’nosidagi undalmadir.

Hoy ahmoq, kitob senga osh bilan non bo'larmidi, deydigan odam yo'q! ("Nur borki, soya bor", 29-bet). Yuqoridagi gapda **ahmoq** leksemasi kinoya, mazax, kamsitish ma'nosidagi salbiy bo'yoqdor undalma hisoblanadi.

Tilimizda *-cha, -choq, -gina, -loq, -jon, -xon, -toy* kabi bir qancha qo'shimchalar mavjud bo'lib, ular subyektiv baho shakllari deb umumlashtiriladi. Ular kichraytirish-erkalash qo'shimchalari nomi bilan ham ataladi. Bu qo'shimchalar otlar va sifatlarga qo'shilib, shu so'zlar ifodalagan narsa yoki tushunchaga so'zlovchi (yozuvchi)ning subyektiv munosabatini bildiradi, ya'ni bu so'zlarda ijobiy yoki salbiy uslubiy bo'yoqni yuzaga keltiradi⁵. Demak, yuqoridagi qo'shimchalar ham (shuningdek, *-chak, -kay, -oy*) emotsional gaplarning shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Bu gapning tasdig'ini quyidagi gaplar misolida ko'rishimiz mumkin:

– *Kechirasiz, domlajon, - dedi kinoya bilan. – Bu qiz sizning odamingiz ekanini bilmabman. Shuni bir og'iz...* ("Nur borki, soya bor", 63-bet). Badiiy asardan olingan ushbu parchada **-jon** qo'shimchasi salbiy bo'yoqdor emotsional gapni yuzaga chiqargan.

Sherzod yotishi bilan eshik ochildi-yu, oppoq sochlari ustidan oppoq qalpoqchasini qo'ndirib olgan Doktor opa uning ortidan oq xalat kiygan gavdali bir kishi kirib keldi ("Nur borki, soya bor", 22-bet).

Keyin Faridaning kursdoshi, bir vaqtlar Sherzodga ko'ngil qo'yib, javob ololmaganidan keyin uzoqlashib ketgan ixchamgina qiz so'z oldi ("Nur borki, soya bor", 83-bet).

– *Iye, kuyovbola bo'pketibsiz-ku, Sherzodjon!* ("Nur borki, soya bor", 83-bet).

Qaysi kuni ertalab hovlida aylanib yursam, qo'shnimizning yetti yashar qizchasi Nilufar chiqib qoldi ("Dunyoning ishlari", 8-bet).

– *Voy, o'zimning toychoq o'g'limdan aylanay! Voy, o'zimning o'g'lim kelib qolibdi-ku!* ("Dunyoning ishlari", 34-bet).

Bu qizning falsafa fakultetida o'qiyotganini eshitgandim, mahalladagi eng "modniy" qizlardan ekanini, jinsi shim kiyib yurishini bilardim-u, kechagina ko'chada cherta o'ynab yurgan qizaloqdan bunchalik ilmoqli savol kutmagan edim ("Dunyoning ishlari", 34-bet).

Bolakayning moviy ko'zlarida esa faqat go'daklardagina bo'ladigan tiniq bir o't porlardi ("Nur borki, soya bor", 175-bet).

Badiiy asarlardan olingan yuqoridagi gaplarda ijobiy emotsional gaplarni hosil qilishda subyektiv baho shakllari, ya'ni kichraytirish-erkalash qo'shimchalari (*-cha, -gina, -jon, -cha, -choq, -aloq, -kay*) muhim ahamiyat kasb etgan.

Xulosa qilib aytganda, badiiy matnda emotsional gaplar yozuvchining o'z qahramoniga ijobiy yoki salbiy subyektiv munosabatini ifodalash bilan bir qatorda ularning kayfiyati va ruhiyatini ko'rsatishda muhim o'rin kasb etadi. Emotsional gapning yuzaga kelishida esa ijobiy va salbiy bo'yoqdor so'z, ibora, undov so'z, undalma, subyektiv baho shakllari yordamga keladi.

⁵ Mahmudov N., Sobirov A., Odilov Y., Ziyodullayeva G. O'rta ta'lim muassasalarining 10-sinfi va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'quvchilari uchun darslik. Birinchi nashri. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti. – Toshkent, 2017. – B.50.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти. – Б.164.
2. Yo‘ldoshev M. Badiiy matnning lisoniy tahlili. – Toshkent, 2008. – B.120.
3. Mahmudov N. Ona tili: O‘rta ta’lim muassasalarining 10-sinfi va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari o‘quvchilari uchun darslik / N.M. Mahmudov va boshq. – Toshkent: “O‘zbe kiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – 112 bet.
4. Hoshimov O‘. Nur borki, soya bor. – Toshkent: Nurli dunyo, 2024. – B.286.
5. Hoshimov O‘. Dunyoning ishlari. – Toshkent: “Ilm-ziyo-zakovat”, 2019. – B.174.
6. <https://uz.wikipedia>
7. <https://uz.wiktionary>
6. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iboralar.lugati>